

УДК 821.512.162

**ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ КАРТИНЫ МИРА
В РОМАНЕ-ТЕТРОЛОГИИ М.АЛИЕВА «ОДИН ДАЛЕКИЙ
«ЗЕЛЕНый ОСТРОВ»**

МАМЕДОВ НИЗАМИ ТАГИСОЙ

доктор филологических наук, профессор Бакинского славянского университета
г. Баку Азербайджан

***Аннотация:** Данная статья посвящена комплексному филологическому анализу романа Мамеда Алиева «Один далекий зеленый остров» в контексте современных теорий нарратологии и полифонического романа. Данное сочинение автора рассмотрено нами как часть цельного прозаического цикла, тетралогии, объединённой не только общим сюжетом и системой персонажей, но и сквозной концептуальной структурой, охватывающей философские, исторические и социокультурные пласты азербайджанской действительности конца XX – начала XXI века.*

***Ключевые слова:** теория нарратологии и полифонического романа, концептуальная структура, репроспекция, внутренняя рефлексия, литературный контекст.*

**ARTISTIC CONSTRUCTION OF A WORLDVIEW
IN M. ALIEV'S TETROLOGY NOVEL "ONE FAR-AWAY"
"GREEN ISLAND"**

***Abstract:** This article is devoted to a comprehensive philological analysis of Mammad Aliyev's novel "One Distant Green Island" in the context of contemporary theories of narratology and the polyphonic novel. We examine this work as part of a coherent prose cycle, a tetralogy, united not only by a common plot and character system, but also by an overarching conceptual structure encompassing the philosophical, historical, and sociocultural layers of Azerbaijani reality in the late 20th and early 21st centuries.*

***Keywords:** theory of narratology and the polyphonic novel, conceptual structure, reinspection, internal reflection, literary context.*

Художественное творчество, являясь неотъемлемой составной частью общей творческой деятельности человека, также охватывает создание новых эстетических ценностей и, прежде всего, – создание произведения искусства. В этом контексте имеется необходимость поговорить о романе «Один далекий зеленый остров» (Роман. Книга IV) доктора филологических наук, профессора Мамеда Алиева, который в последние годы представил широкой читательской аудитории оригинальные образцы прозы.

До последних лет Мамед Алиев в основном был известен как один из тех ученых, кто своими литературно-теоретическими трудами выносил на повестку дня в национально-культурной среде вопросы теории и литературоведения. Однако уже несколько лет он кардинально изменил свое творческое амплуа и ныне признан также как автор интересных прозаических произведений. В 2021 году Мамед муаллим написал монументальный роман «Та сторона тоски», где в контексте жизни одной семьи проанализировал гносеологические корни общественно-политических процессов и культурно-нравственного разложения и деградации, происходивших в середине прошлого века – в годы кризиса [1]. В том же году автор представил своим поклонникам еще одно прозаическое произведение – роман «Ушедший, как эхо, караван» [2]. В отличие от предыдущих романов, на этот раз Мамед муаллим посвятил композиционно-структурную линию романа «Та сторона тоски» судьбе молодого человека, получающего образование в университете.

Вскоре после двух вышеупомянутых произведений автор выпускает еще один интересный роман - «Свет бирюзовых глаз» [3]. И этот монументальный образец прозы, по сути, должен рассматриваться как произведение, вобравшее в себя идейно-содержательную линию предыдущих романов, в значительной степени их архитектонику, различные характерные черты и художественные элементы. Если бегло взглянуть на сюжетные события, можно отметить, что роман отражает не только общественно-политические процессы 80-х годов. В центре повествования стоит главный герой – Мурад, а также ряд других персонажей, через которых проходят различные сюжетные линии и события, – это и в совершенстве, мастерски прописанные с точки зрения художественного мастерства такие образы, как Адриана Камушадзе, Надежда Копыл, академик Элизбар Джавелидзе, профессор Гвахария, профессор Умрали Норматов, Сархан и другие, своим существованием в романе олицетворяющие прославление дружбы и искренности в обществе, занимая важное место в смысловом ядре произведения. Следует с самого начала отметить, что, будучи знакомыми со всеми тремя названными романами, мы имеем возможность более подробно говорить о таких аспектах, как текучесть языка, точность семантических выражений, выразительность и богатство стиля каждого из них.

Итак, перейдем к главной цели нашего разговора, а точнее – к размышлениям о романе «Один далекий зеленый остров», поговорим о главном герое, ведущих образах, персонажах, ключевых и эпизодических событиях, имевших места в этом произведении [4].

Прежде всего необходимо определить, что идея – это возможность выражения основной мысли, выдвинутой автором. Поскольку именно идея является обобщенной формой художественного содержания литературного произведения. Произведение без идеи подобно мертвому телу. Именно с ее помощью писатель создает философско-эстетический размах и пафос своего произведения. В романе «Один далекий зеленый остров» Мамед Алиев воссоздает яркую панораму общественно-политических, социально-психологических, историко-культурных и нравственно-этических процессов, происходивших с конца 80-х годов XX века и до начала XXI века. Авторские размышления о прошлом, о военном времени – то есть о Второй мировой войне – и послевоенной эпохе, о жизни и человеческом бытии, о многогранности душевных состояний человека, о политических, идеологических и геополитических бурях и катастрофах, начавшихся с конца 1980-х, находят в романе своё яркое воплощение. В тексте также отражены материальные и духовные страдания страны в этот период, армянский террор, окровавление наших земель армянами, опиравшимися на поддержку европейских и американских покровителей. Советский Союз представляется как корабль, потерявший управление. Поднимаются темы катастрофы на Чернобыльской АЭС, варварской вырубке армянами лесов Топханы, отстранения Гейдара Алиева от должности в Москве с целью погрузить Азербайджан в кровавый хаос, тщательно спланированного Комитетом государственной безопасности СССР террора в Сумгаите, уничтожения армянами азербайджанского самолета в воздушном пространстве Армении, который в 1988 году направлялся в город Хамамлы (нынешний Спитак) с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения. Упоминаются также взрыв пассажирского автобуса на маршруте Казах–Баку, устроенный армянами, массовая гибель людей, ввод российских войск в Азербайджан по приказу Михаила Горбачева, в результате чего сотни достойных сыновей народа были раздавлены гусеницами танков и БТРов, непрерывные трагические вести из Карабаха, зверское убийство виднейших представителей азербайджанского народа в небе над Каракендом, бурные волны народного движения на площади Азадлыг, церемонии похорон шахидов, траурные дни Азербайджана. На трибуне народного митинга выступали выдающиеся деятели науки и культуры – Бахтияр Вахабзаде, Худу Мамедов, Ширмамед Гусейнов, Зия Буниятов. Многочисленная народная толпа, подробности этих выступлений и событий позволяют читателю перенестись в реальность упомянутой исторической эпохи.

Роман богат и с точки зрения героев, образов, типов и персонажей, а также различных форм архитектоники и полифонической повествовательной ауры. Читатель здесь знакомится

с целой галереей ярких личностей и художественных образов: Мурад, Наджиба, Саадет, Низами, Видади, Хейбат, Кямран, Тенгиз, Адри, Турал, Надя, Анатолий Павлович, Энвер Назарли, Рафик Бабашович, Зинаида, Мирза, Халил Рза Улутюрк, Валерий и другие.

Среди множества других образов в поле зрения читателя особенно выделяется Мурад, который находится в самом эпицентре событий. Он – подлинный сын азербайджанского народа, обладающий широким и глубоким мышлением, способный успешно выходить из сложных ситуаций, выдвигать продуманные и уместные предложения, внимательно анализировать происходящее, оставаясь при этом человеком с позитивным взглядом на жизнь. Тем не менее, автор не упустил подчеркнуть важную деталь, касающуюся этого героя, уже на первых страницах романа: «Мурад срывал с древа любви лишь горькие плоды» [4, с.14]. Когда Адриана заболела, у нее в правом полушарии мозга было обнаружено пятно, отливавшее красноватым оттенком. Поэтому указывалось, что для ее операции в Онкологическом центре в Москве требовалось 1,5-2 миллиона долларов» [4, с. 35-48]. Мурад был молодым профессором...

По сути, ведущая концептуальная художественная идея автора заключается в том, чтобы через образ главного героя Мурада осветить историю Азербайджана, начиная с 50-х годов прошлого века, а также судьбу самого героя. С самого начала считаем необходимым отметить, что автор в этом отношении смог достичь поставленной цели.

В романе рассматривается не только этиология общественно-политических процессов, происходивших в Азербайджане, но и причины событий, приведших к такому положению в самом СССР, а также упоминаются происшествия, имевшие место до указанного периода. С приходом Горбачева к власти в отставку отправляются такие партийные функционеры КПСС, как Пельше, Громыко, Соломенцев, Сулов, Пономарев, Д. Кунаев и другие, а также устраняется от власти Г. Алиев [4, с. 62]. Отражаются также военный переворот в Чехословакии, конфликты между узбеками и киргизами в Оше, антисоветские протесты в Литве, этнические столкновения на Кавказе, поддержка армянских террористов со стороны Центрального разведывательного управления США, взрывы, устроенные армянами в Московском метрополитене, разворачивающаяся борьба за независимость в Дагестане и Чечне, награждение жены Горбачева Раисы Максимовны со стороны американских и советских армянами, армянский вандализм и прочие аналогичные события – все это раскрывается через морфологию текста в соответствии с художественной логикой романа.

В романе достаточно выразительных художественных приемов и запоминающихся деталей. Например, народный писатель СССР Борис Олейник (в то время – председатель Совета Национальностей Верховного Совета СССР) называет Горбачева «князем тьмы» [4, с. 65]; эпизод, где Мурад, проходя пешком мимо Сальянских казарм, оказывается лицом к лицу со смертью; его ироничная реплика русскому полковнику: «Не позволяйте, чтобы перебили людей» [4, с. 68]; ввод войск Язова в Баку [4, с. 69]; непрерывная пушечная канонада на площади XI Красной армии [4, с. 69]; строительство баррикад народом [4, с. 76]; вынос тел погибших, окружение бронетехники демонстрантами; заявление Эльмиры Кафаровой, охарактеризовавшей эти события как государственное преступление и обнаруживавшей это миру.

Ретроспекции, используемые автором романа как часть широкой индивидуальной творческой стихии и приема, играют ведущую роль в донесении до читателя ранее представленной фактической и содержательной информации в более развернутом и выразительном виде, выступая как усиливающий элемент выразительной формы языка произведения. Автор не преследует здесь цели ревизии прошлого, напротив, он считает важным подчеркнуть интерес к повествованию и внимательному восприятию нарратива. В то же время акцент на болезненных событиях прошлого ни в коем случае не служит его личным интересам. Эта обратная перспектива – движение от настоящего в прошлое и возвращение назад – обусловлена как трагичностью произошедшего, так и его судьбоносным значением. Одна из значимых линий произведения – это стремление автора через выступления и

поведение таких деятелей, как Тофиг Исмаилов, Анар, Полад Бюльбюльоглы и других, вскрыть перед широкой аудиторией пренебрежительное отношение союзного Центра к Азербайджану, демонстративное доведение национальных отношений внутри страны до предела, завоз в Карабах террористов-наемников из Ирана, Ливана и Сирии, охват вспыхнувшими за Карабах беспорядками Армении, Грузии, Молдовы, Эстонии и Литвы, отказ прибалтийских республик от сотрудничества с Россией [4, с. 176], повсеместный хаос в стране во времена М.С.Горбачева, создание Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям в СССР [4, с. 186], роспуск Коммунистической партии [4, с. 193], изгнание наших соотечественников, прибывших из Западного Азербайджана [4, с. 197], образование марионеточного режима Арцах [4, с. 201], прославление героизма выдающихся сынов Азербайджана – Салатын Аскеровой, Алияра Алиева, Алифа Гаджиева и других, массовое истребление боевиками-армянами населения в феврале 1992 года в Ашагы и Юхары Гушчулар, в Малыбейли и других поселениях, геноцид в Ходжалы, молчание международных организаций, объединений и государств в ответ на этот вандализм и враждебность, необоснованные санкции, введенные Сенатом США против Азербайджана, безмолвие таких политических институтов, как ОБСЕ, ООН, Совет Европы, Европейский союз – всех тех, кто бесконечно твердит о правах человека и демократии [4, с. 206], – все эти напряженные, болезненно затрагивающие чувства и нервы моменты выстраиваются в романе Мамеда Алиева «Один далекий зеленый остров» как разноплановые панорамы событий второй части произведения.

Автор подвергает главного героя Мурада множеству серьезных испытаний. На фоне общего хаоса, царившего в Азербайджане, начальник отдела торговли Кубинского района Мухтар Аббасов, как типичный деятель той эпохи, когда все приватизировалось и процветали темные делишки, решает приватизировать книжный дом, и даже намеревается выбросить книги в реку и уничтожить их.

Все сюжеты исследуются на фоне объективной исторической реальности. Особое внимание уделяется роли, которую сыграло возвращение к власти Гейдара Алиева – лидера, которому народ доверял и верил, – в нормализации ситуации в стране. Это включает его приглашение в Баку 8 июня 1993 года, избрание спикером Милли Меджлиса спустя неделю, его поездку в Гянджу и переговоры с Суретом Гусейновым, предотвращение плана ввода войск Сурета в Баку, а также упоминается учреждение Эльдаром Гасановым банка «Хаял» и назначение его родственника Таира Бадалова главой банка [4, с. 238]. В романе описаны такие эпизоды, как шумный «национализм» Лидии Расуловой, обвинения, выдвинутые ею против Мурада в разговоре – в самоуправстве и причастности к коррупции – и ответ Мурада, охарактеризовавшего ее слова как клевету [4, с. 242]; его диалоги с прокурором и другими лицами – все это служит не только развитию сюжета, но и усиливает национальный и локальный колорит, играя важную роль в инфраструктуре повествования [4, с. 262].

Особый интерес вызывает и то, что в романе отношения Мурада с министрами предыдущих составов правительства Азербайджана – Фикретом Юсифовым, Гейдаром Асадовым, Салехом Мамедовым, Салимом Муслимовым и другими – показаны именно через призму мировоззрения главного героя. Все эти многочисленные эпизоды формируют целостное представление о произведении как о выдающемся образце современной прозы.

Мамед Алиев, используя в достаточной мере художественно-философский опыт предшествующих прозаиков, стремится с позиции современного этапа интерпретировать внутренние чувства и волнения человека через контекст таких понятий, как «особое бытие – экзистенция – свобода – сознание», и с помощью акта художественного воображения стремится «открыть акт сознания» (Жан-Поль Сартр), тем самым воссоздавая реалии авторского восприятия молодежного сознания. И в этом контексте Мурад в некоторых моментах словно пребывает в состоянии метафизического фазиса и спонтанно превращается в метафизического бунтаря. Его печальные размышления о собственной судьбе, народе, стране, родине репрезентированы в произведении в выразительной и художественно глубокой

форме, как часть его мироустройства. Если проследить за всем процессом размышлений Мурада на протяжении романа, можно заметить, что его внутренний мир то и дело склоняется к метафизическому бунту, романтизму, нигилизму, декадансу, а порой даже к неоромантическому мышлению. Следует также отметить, что Мамед Алиев, в отличие от традиций русской, восточной, западной и американской теоретической мысли, не опирается на символические сюжеты, не следует «Поэтике сюжетов» А.Веселовского, не использует коллективное бессознательное К.Г.Юнга, не апеллирует к образу бунтующего индивидуалиста у Г.Вельфлина, и не придерживается подходов других теоретических школ. Во всех нарративных пластах произведения отчетливо ощущается индивидуальная полифония автора – мы ее слышим, чувствуем, видим.

В романе «Один далекий зеленый остров» события сопровождаются потрясающими и леденящими душу катаклизмами (политическими, военными, экономическими, культурными, психологическими и прочими потрясениями), вплоть до того времени, которое автор определяет как «самый бессовестный период XX века – 80-90-е годы». Все изломы времени Мамед Алиев препарирует словно скальпелем, выявляя их с хирургической точностью – так, будто раны, проходящие через тела, подвешенные в бойне, обнажены до глубины. Все это побуждает нас снова и снова возвращаться к тем проблемам, которые становятся предметом художественного описания.

Мы выше уже кратко касались темы полифоничности романа Мамеда Алиева. Здесь же хотим добавить, что термин полифония, наряду с тем, что отражает многоголосную природу музыки, также подразумевает равноправную структуру отдельных голосов в художественном произведении с точки зрения композиционно-технических и логических взаимосвязей. Однако в контексте романа – жанра прозы – мы подходим к этому понятию иначе. Следует отметить, что термин *полифонический роман* был введен в литературно-эстетический и философско-теоретический оборот Михаилом Бахтиным в результате его глубокого анализа творчества Ф.М.Достоевского. В последние годы наблюдается рост числа аналитических работ, посвященных полифонии текста в различных прозаических произведениях, что свидетельствует о возросшем интересе к этой проблеме. Поэтому, по нашему мнению, обсуждение полифоничности романа Мамеда Алиева в данном контексте является весьма уместным.

Если исходить из подходов, изложенных в теории полифонического романа М. Бахтина, можно с полной уверенностью утверждать, что Мамед Алиев, в отличие от тех, кто отдает предпочтение современному модернистскому и постмодернистскому стилю письма, сумел не только в анализируемом нами романе «Один далекий зеленый остров», но и в предыдущих произведениях, представить голос каждого из своих персонажей как независимый и самостоятельный. Если можно так выразиться, то в этих произведениях нет ни «мелодии», ни «аккомпанемента», ни даже какой-либо «гармонии» в традиционном понимании.

При внимательном анализе романа Мамеда Алиева «Один далекий зеленый остров» становится ясно, что, опираясь на теорию М. Бахтина и на нашу собственную интерпретационную перспективу, можно утверждать: полифония – это исключительно сложный художественный прием, который требует использования разнообразных художественных средств и принципов композиционно-структурной организации. Это необходимо для обеспечения гармоничного сосуществования персонажей на разных уровнях повествования, где раскрываются духовные миры автора и героев, их жизненные взгляды и мировоззренческие позиции с различных сторон.

В ряде страниц романа актуализируется понятие художественного «голоса» как элемент художественной многоголосности, где раскрываются противоречия между советской идеологией, диктатом пролетариата и новаторскими взглядами. Для анализа этих аспектов используется как изоморфный, так и алломорфный подход. Изоморфизм – это отношение, выражающее структурное соответствие между различными объектами; оно позволяет

выявлять структурные характеристики анализируемых компонентов. Проще говоря, изоморфизм предполагает поиск и установление соответствия форм – как полного, так и частичного, – между различными по содержанию элементами. «Алломорфизм», или «алломорф», представляет собой лингвистический термин, обозначающий морфему, имеющую различные варианты произношения. Он указывает на наличие разных фонетических реализаций одной и той же морфемы, что остается актуальным понятием в современном языкознании. Пример морфологической реализации алломорфов можно наблюдать в глагольных формах по лицам: «я бегу», «ты бежишь», «он бежит» и т.д. – где фонемный состав одной и той же морфемы варьируется.

Сегодня необходимость привлечения внимания национального литературоведения к проблемам теории полифонического романа, которая до сих пор оставалась в тени в рамках азербайджанской литературно-теоретической мысли и эстетических подходов, ощущается особенно остро. Для восполнения этих пробелов в нашем литературоведении следует опираться на теоретико-методологические подходы М. Бахтина (5), исследование Марии Бердниковой «Жанровая специфика художественного пространства (полифонический роман Ф.М. Достоевского)» [6], статью В. Руднева «Полифонический роман» [11], труд Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами: большой полифонический нарратив» [10] а также на терминологические разработки Н. Тамарченко, в частности статью «Монологический роман» в Словаре актуальных терминов и понятий по поэтике [12] и другие подобные источники.

Рассматривая различные стороны романа Мамеда Алиева «Один далекий зеленый остров», мы считаем необходимым использовать также термин «нарратив». Мы склонны все чаще прибегать к подобным терминам в художественной литературе с целью обеспечить большую ясность для читателей и критиков. Под «нарративом» в данном случае понимается повествование, в котором слова, мысли и образы, находящиеся во множественной взаимосвязи между собой, последовательно передаются читателю или слушателю – либо в форме событий, либо посредством образов, создающих самостоятельную повествовательную ткань. В этом смысле термины «нарратив» и «повествование» во многом пересекаются по значению. События и образы в романе, а также запутанные ситуации между ними, иногда остаются не до конца понятными, что вызывает необходимость поиска причин происходящего. Например, напряженные отношения и словесные перепалки между Мурадом и Лидией Расуловой можно точнее понять, если учитывать ее индивидуальное мировоззрение и отношение к тюркам. Добавим, что понятие «нарратив» используется не только в литературоведении, но также в психологии, истории, политологии, социологии и других науках. В литературе и литературоведении его применение направлено на то, чтобы усилить интерес читателя или критической аудитории к произведению.

Индивидуальное, неповторимое композиционно-структурное видение романа Мамеда Алиева «Один далекий зеленый остров» наиболее ярко проявляется в следующих аспектах. Прежде всего, в глаза бросается использование **ретардации** (замедления) – приема, который выражается через лирические отступления в повествовании и философские размышления героя. Элементы **ретроспекции** возникают, например, в сценах, связанных с действиями и переживаниями Мурада, Тенгиза и других персонажей, особенно в нелинейных участках повествования.

Кроме того, в романе наблюдаются приемы **футуроспекции** (взгляд в будущее) и **интроспекции** – размышления героя о своих собственных поступках и поведении, акцент на его физическом, эмоциональном и ментальном состоянии (в частности, когда все начинают воспринимать Мурада как «национального парня»).

К сказанному следует добавить, что сам термин «нарратив» (от лат. *narrare* – рассказывать, повествовать) изначально обозначал изложение определенных исторических событий в неспецифичной речевой форме. В литературоведение и лингвистику он вошел из

историографии благодаря концепции «*нарративной теории*», предложенной А. Тойнби [7]. Иначе говоря, «*нарратив*» охватывает знание, выстроенное вокруг смысла. Когда человек говорит, либо даже когда он спит, он воссоздает последовательность событий, интерпретирует окружающий мир и одновременно осознает самого себя. *Нарратив* также лежит в основе понятия «*нарратология*» – области научных размышлений о повествовании, позволяющей раскрывать универсальные структуры различных нарративов. Такие ученые, как У.Р. Фишер, М. Креусфорт, представители русской формальной школы В. Пропп, Б. Эйхенбаум, В. Шкловский, автор диалогической теории нарратива М. Бахтин, теоретик новой критики Р.П. Блэкмер, сторонник психоаналитической теории К. Берк, основатели структуралистской семиотики Р. Барт, Х. Уайт, теоретик читательского восприятия В. Айзер и другие выдвигали идею, что в XX веке наблюдается бурное развитие множества нарратологических теорий [13]. Мы рассматриваем все это достаточно подробно потому, что в азербайджанском литературно-теоретическом сознании такой подход еще не получил полноценного признания. Однако именно опираясь на подобные теоретические взгляды, мы можем применить нарратологический анализ не только в названных выше научных областях, но и в литературоведении – для объяснения и интерпретации масштабных произведений прозы с разных исследовательских позиций, что ярко демонстрирует эффективность данного подхода. В то же время, цель нашего исследования – отнюдь не просто доказать универсальность нарратива как культурной характеристики. Но если мы рассматриваем роман Мамеда Алиева «*Один далекий зеленый остров*», то здесь наша задача – показать, что в рамках этого произведения язык, мышление, культура и литературные формы сосуществуют в **диалектическом и взаимодополняющем единстве** – как в теоретическом, так и в методологическом плане.

В своей монографической работе «Что такое нарратив?» профессор Казанского федерального университета Е.С. Маслов [8] рассматривает данный феномен в чрезвычайно ясной и эффективной манере, затрагивая важнейшие аспекты под такими заголовками, как: «Кто изучает нарративы?», «Галерея дефиниций», «Элементы определений», «Каким видам принадлежит нарратив?», «Место нарратива среди речевых актов», «Время как ключевой атрибут нарратива», «Событие как ключевой элемент нарратива», «Целостность нарратива и его связь с субъективностью».

Нарративы могут быть построены как на реальных событиях, так и на художественной фантазии. В романе «*Один далекий зеленый остров*» перед нами предстает общая панорама реальных событий, представленная автором на основе собственных художественных установок и впечатлений, рождающихся из реальности, что направлено на оказание воздействия на читательскую аудиторию.

Нарратив как тип повествования отличается от других форм прежде всего своей шириной как понятия, множественностью интерпретаций, образной насыщенностью, придаваемой повествованию рассказчиком. Он является разновидностью монологического повествования, в котором рассказывается история о произошедших событиях [9, с. 225].

Из всего вышеизложенного следует, что нарратив – это многоплановая, многозначная структура, которая отражает внутренние переживания автора или любого другого создателя художественного текста, позволяя выстраивать повествование в зависимости от собственных стремлений, намерений и задач.

Как уже отмечалось, для романного творчества М. Алиева не характерна глубокая метажанровая специфика. В литературно-художественных вариациях его названных романов стремление к созданию модернистских или постмодернистских портретов персонажей формирует универсализм пейзажных зарисовок.

Рассматриваемые нами романы можно условно объединить под единым названием как тетралогия или тетраптих, поскольку они состоят из четырех книг, каждая из которых, соединяясь с остальными по сюжету и авторской концепции, формирует целостное единство. Какие индивидуальные особенности характерны для жанра тетралогии? Прежде всего, –

целостность сюжета, неизменность характера участвующих персонажей, отражение сюжетной глубины, непрерывное формирование и развитие исторической и концептуальной линии, сохранение тематико-идейного единства от первой до последней части, при этом ядро произведения остается неизменным. События следуют в логической последовательности, расширяя и углубляя содержание предыдущих частей, способствуют эмоциональному и смысловому развитию, а также стимулируют интеллектуальный рост читателя. В мировой литературе можно привести примеры тетралогий, обладающих своим неповторимым обликом: «Кольцо нибелунгов» Рихарда Вагнера, «Цикл о Наполеоне» Макса Галло, «Сага о Форсайтах» Джона Голсуорси, «Путь Абая» Мухтара Ауэзова, тетралогия Николая Георгиевича Гарина-Михайловского – «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты» и «Инженеры» и др.

В завершение выразим надежду, что романы Мамеда Алиева, упомянутые и рассмотренные нами выше, написанные в жанре тетралогии, займут достойное место среди выдающихся художественных произведений современной прозы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Əliyev M. Nəsrətin o üzü. Roman (I hissə). Bakı, “Elm və təhsil”, 2021, 520 s.
2. Əliyev M. Karvan köçər, ötər gedər sədası (Roman). Bakı, “Elm və təhsil”, 2021, 388 s.
3. Əliyev M. Mavi-yaşıl gözlərin işığı (Roman). Bakı, “Optimist” MMC-çap mərkəzi, 2023, 490 s.
4. Əliyev M. Bir uzaq yaşıl ada (Roman. IV kitab). Bakı, 2025, 276 s.
5. Baxtin M.M. Dostoyevski poetikasının problemləri. Rus dilindən tərcümə, giriş, məqalə və qeydlər M.Q.Qocayevindir. Bakı, “Kitab aləmi”, 2005, 384 s.
6. Бердникова М.Д. Жанровая специфика художественного пространства (полифонический роман Ф.М.Достоевского) // Дисс. докт. по филол. наук. М., 2020.
7. Белая Г.В., Симонов К.И. Гносеотив /текст// Известия Самарского научного центра РАН, 2005, № 4 – 5, URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gnoseo-ontologicheskya-interpretatsiya-dihtomir-narrativ-tekst>.
8. Маслов Е.С. Что такое нарратив? Казань, Изд-во Казан. ун-та, 2020, 116 с.
9. Матвеева Т.В. Полный словарь лингвистических терминов. Ростов-на-Дону, 2010.
10. Пелевин В.О. Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами: большой полифонический нарратив. М., 2016, 412 с.
11. Руднев В.Р. Полифонический роман // Полифоническое тело. Реальность и шизофрения в культуре XX века. М., 2010.
12. Тмарченко Н.Д. Монологический роман // Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий // Под ред. Н.Д.Тмарченко. М., 2008.
13. Троцук И.В. Нарратив как междисциплинарный методологический конструкт в современных социальных науках // Вестник РУДН. Серия. Социология, 2004, № 6 – 7.
14. Цюлин Ч. Анализ полифонии романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». <https://ceberleninka.ru>.